

La inteligencia emocional y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo

Emotional intelligence and its influence on the academic performance of students at Universidad Autónoma Chapingo

Elizabeth Caballero Morales
caballeromoraleselizabeth@gmail.com

Recepción: 10 de enero de 2021
Aceptación: 11 de febrero de 2021

Resumen

El presente artículo analiza la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, se contempló una muestra aleatoria del 10 %, que equivale a 826 alumnos de los 20 programas que se imparten en el plantel de Chapingo y preparatoria agrícola. El eje central de análisis consistió en el estudio de la inteligencia emocional en sus diversas concepciones históricas y actuales. Se toma como referencia la complejidad cultural del origen de los estudiantes en el interior del país. Se sostiene que la inteligencia emocional afecta de manera directa el rendimiento escolar de dos maneras posibles, positiva o negativa según la conciencia y el grado de orientación de los estudiantes. Se concluye que la educación de la inteligencia emocional es tan necesaria como un medio para frenar la deserción escolar y al mismo tiempo para promover el autoconocimiento emocional entre los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

Palabras clave: inteligencia emocional, estudiantes universitarios, grupos académicos, origen socio-cultural, empatía.

Abstract

This article discusses the influence of emotional intelligence on the academic performance of students at Universidad Autónoma Chapingo. A random sample of 826 students from the 20 programs taught at the Chapingo campus were considered. The analysis' central axis consisted on the study of emotional intelligence in its various historical and current conceptions. The cultural complexity of the origin of students in the interior of the country is taken as a reference. It is argued that emotional intelligence directly affects school performance in two possible ways, positively or negatively based on consciousness and the degree of guidance of students. It is concluded that the education of emotional intelligence is a very important way of curbing dropout and at the same time promotes self-care

emotional intelligence among students at Universidad Autónoma Chapingo.

Key words: emotional intelligence, university students, academic groups, sociocultural origin, empathy.

Introducción

En su devenir histórico-social, la inteligencia emocional no siempre ha sido aceptada dentro del campo científico, más bien ha tenido que pasar por una serie de momentos históricos que la han predeterminado, así mismo, hoy en día es importante para el estudio del aprendizaje en el ámbito educativo, su repercusión es más fuerte cada día.

En el marco de las investigaciones realizadas desde el enfoque multidisciplinar han destacado dos grandes vertientes clásicas en relación a la conceptualización de la inteligencia. Una refiere a un significado de innatismo y otra a la adquisición sociocultural. A partir de ambas concepciones se han desarrollado múltiples estudios que tienen que ver no precisamente con la inteligencia emocional sino con la inteligencia como capacidad única del ser humano que puede nacer y ser adquirida a través de procesos psicosociales (Morín, 1993).

En otros sentidos también se han desarrollado estudios que tienden hacia la insistencia en la medición de esas condiciones racionales de los seres humanos en diferentes etapas, la de mayor interés se ha centrado en el estudio de la inteligencia en jóvenes universitarios, en este trabajo se aborda el caso de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, México.

Ambas vertientes de las que se menciona tuvieron preminencia desde mitad del siglo XX hasta finales de los años ochenta. Con el paso de las

décadas nuevos estudios surgen y nuevos analistas entran en debate acerca de la composición y la influencia de las emociones en la vida de las personas.

La inteligencia a través del tiempo

Uno de los precursores que tuvo gran influencia en el concepto de inteligencia emocional fue el psicólogo Edward Thorndike en 1920, con su concepto de inteligencia social, en su trabajo menciona que este tipo de inteligencia es la que se utiliza para relacionarnos efectivamente con la gente que convivimos en las diversas etapas de nuestra vida, su idea consideraba que la inteligencia se dividía en mecánica, abstracta y social (Goleman, 2006).

Howard Gardner (1983) en su libro de las inteligencias múltiples menciona dos tipos de inteligencia: la intrapersonal que habla del conocimiento de uno mismo y la regulación de nuestras emociones y la interpersonal que nos permite interpretar gestos, palabras, cosas más allá que nuestros sentidos logran captar, permite empatizar con otras personas.

Los primeros que trabajaron en el concepto de inteligencia emocional fueron Peter Salovey y John Mayer en 1990, retomando parte del trabajo de Gardner sobre las inteligencias personales y adaptándolas a un modelo de cuatro herramientas que consistía en: la regulación reflexiva de las emociones, comprensión de las emociones, asimilar las emociones en el pensamiento y la expresión de la emoción (Mayer y Salovey, 1997).

Sin embargo, Daniel Goleman vino a revolucionar este concepto con la publicación de su libro *La Inteligencia emocional* en 1995. Goleman (2005) afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social.

Para Goleman (2005) la inteligencia emocional consiste en: conocer las propias emociones, manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. Estas habilidades permiten interactuar de una manera efectiva e inteligente con las personas que las rodean y mejorar sus habilidades sociales.

A partir del año 2000 han aparecido varias publicaciones de diversos autores reconocidos donde se exponen los últimos trabajos de inteligencia emocional, entre los que podemos mencionar las obras de Bar-On y Parker (2000), Schulze y Roberts (2005), Fernández (2007), Bisquerra (2000), entre otros.

El devenir histórico social de este campo de las emociones y su impacto en la sociedad, especialmente en el rendimiento de los estudiantes universitarios, es como otras disciplinas y campos, una construcción social que ha requerido el factor del reconocimiento académico y social de su época, hoy en día este campo es plenamente reconocido, aceptado y promovido debido al ambiente social que se vive en las universidades del mundo. Este estado ambiental emocional refiere a las circunstancias de estrés y presión social que viven los estudiantes día con día, lo cual ha hecho que en muchos de los casos, los mismos estudiantes de edad considerable, al terminar la preparatoria o licenciatura, son capaces de percibir cambios de los niveles de estrés e influencia de las emociones en los diferentes ámbitos sociales donde ellos conviven con personas y que tienen que poner en cuenta sus emociones.

Desde el punto de vista de Freire (1974), la construcción social de la realidad solamente es capaz de realizarla un ser humano consciente de sus emociones, en esa medida tiene oportunidad de pensarse a sí mismo y pensar en los demás. Como se ha visto, este recorrido histórico puede dar mejores frutos en la medida que se promue-

va la interdisciplina asociada a los descubrimientos en esta rama del conocimiento.

Modelos de inteligencia emocional en la actualidad

Los modelos de inteligencia emocional en las universidades es un campo de reciente incursión dado que las personas que se encuentran a cargo de estas cuestiones son de formación psicológica, pero que se han formado en un currículo formal donde aún no había sido aceptada la inteligencia emocional como un campo particular de la ciencia clínica, mucho menos en el ámbito educativo. Esto significa que al personal que atiende las cuestiones psicológicas en las universidades con los nuevos paradigmas que le dan la importancia actual a la inteligencia emocional, es evidente que se requiere una actualización de los profesionistas de esa rama.

Con base en lo anterior, la incursión de la inteligencia emocional en el campo educativo resulta fundamental para el desarrollo de mecanismos que atiendan los problemas del aprendizaje y desempeño de los estudiantes y profesores, una vez que se haya comprendido el problema en su complejidad.

Durante el siglo XXI los estudios en psicología educativa ampliaron su margen de estudio y los casos analizados donde se mostraba que la inteligencia emocional era primordial para conocer el desempeño de los estudiantes, se dio a conocer en las principales revistas del mundo, eso permitió abrir las iniciativas a nuevos centros e institutos de investigación a la vocación psicológica y educativa en este campo (Lima, de Almeida, dos Santos, Lopes, Ribeiro y Mendes, 2014).

Materiales y métodos

Método

En este trabajo se utilizó el método de investigación acción que permitió la comprensión de la realidad de la práctica socio-educativa. De acuerdo a Colmenares y Piñero (2008), en la investigación acción el investigador se asume como agente de cambio, el cual tiene que estar adecuando constantemente sus objetivos e hipótesis o supuestos según la participación que va realizando con los sujetos de estudio, para tal objeto se retoma la orientación cualitativa de tipo sociológica, representada por Lewin (1946), la orientación pedagógica de acuerdo a Freire (1974) y Stenhouse (1988).

La investigación acción tiene tres enfoques, el primero de tipo técnico, este enfoque pretende diseñar y aplicar un plan eficaz para mejorar las habilidades profesionales del investigador, donde éste, es el agente regulador de las pautas para resolver problemas sobre la marcha de la investigación. Como finalidad esencial es el control manifiesto de las condiciones de investigación propios de manipulación de objetos y materiales inanimados. Se busca favorecer la interrelación causas hipotético-deductiva (Lewin, 1946).

La investigación acción también tiene el enfoque práctico-pedagógico, el cual busca desarrollar el pensamiento práctico a través del uso de la reflexión y del diálogo para transformar ideas y ampliar la comprensión. El fundamento epistemológico de este enfoque es la interpretación y los significados que los sujetos de estudios hacen de su realidad, este método se basa esencialmente en la relación permanente con el otro (Freire, 1974).

El tercer enfoque de la investigación acción es la modalidad crítica o emancipadora, la cual

pretende realizar una investigación de forma consciente, informada y crítica. La finalidad es generar seres humanos más críticos a través de una pedagogía crítica que incorpore la esencia de la teoría crítica de Habermas. Este enfoque se distingue por la consciencia individual y la consciencia social influidas ambas por la ciencia y los medios de comunicación e ideologías de la sociedad (Stenhouse, 1988).

De las modalidades anteriores, este artículo retoma predominantemente el enfoque práctico-pedagógico, dado que la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar de los estudiantes universitarios puede realizarse desde la comprensión e interpretación de la práctica educativa dentro del curriculum formal. También se retoma el enfoque crítico emancipador porque resulta necesario que el ser humano individual y el ser social sea consciente de su naturaleza gregaria y política, mediante las cuales puede transformar su realidad social y educativa. Para comprender el grado de influencia de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la UACH, el enfoque crítico y pedagógico es esencial debido a que el curriculum se construye de manera social.

Técnicas de investigación

En un primer momento, se realizó el trabajo de gabinete que consistió en la revisión de literatura acerca de los antecedentes inmediatos relacionados con la temática planteada y con respecto al acercamiento conceptual, teórico y metodológico.

La segunda fase consistió en la aplicación de técnicas de acopio de información las cuales fueron: observación no participativa, que permite realizar observaciones, diagnósticos y análisis desde fuera de la acción estudiada, fuera de la organización colectiva u organización. Posteriormente se realizó observación participativa,

que permite al investigador analizar, interpretar y dialogar desde el acto de participación con los grupos sociales, desde su realidad que construyen día con día. "La principal particularidad de esta estrategia es admitir el contacto directo del investigador con el fenómeno estudiado, aproximándose desde las perspectivas de los sujetos, hecho que reduce la subjetividad que permea las investigaciones cualitativas" (Lima, et. al., 2014, p. 6).

La forma de realizarlo fue relacionarse directamente con estudiantes a través del contacto formal que se hizo con ellos, el acercamiento se realizó a través de algunos espacios como pláticas después de clases, resolución de tareas en biblioteca central y de preparatoria, así como en las bibliotecas de especialidades, que son los espacios donde regularmente se habla de emociones. Además de ello la observación participante se realizó en las prácticas de campo con los contactos que se tenía. En laboratorios e incluso en algunas reuniones de amigos los fines de semana.

El análisis documental se realizó en la tercera fase del trabajo, en la cual se hicieron análisis, comparaciones e interpretaciones críticas para contrastarse con los resultados de las entrevistas. Las fuentes de información fueron libros y revistas científicas.

Diseño de la investigación

Con base en los conceptos planteados a manera de introducción general, la incursión en el diseño de la investigación implica el acopio de información en campo para su posterior análisis e interpretación.

El trabajo contempló la aplicación de entrevistas y cuestionarios estructurados a una muestra del 10 % del total de estudiantes de la Univer-

sidad Autónoma Chapingo, son 27 programas educativos con los que cuenta la universidad, de los cuales se consideraron solo 20 que son los que se imparten en la sede de Chapingo y preparatoria agrícola, dicha muestra equivale a 826 personas, de las cuales en su mayoría se les aplicó un cuestionario grupal aleatorio interdepartamental, esto significa que los cuestionarios se aplicaron a grupos de especialidades y de preparatoria agrícola, el requisito mínimo de la selección de la muestra fue: los grupos seleccionados debían abarcar todas las carreras y grados académicos desde primero de preparatoria hasta séptimo año de especialidad.

Se utilizó el método de muestro estadístico de selección combinado, el cual contempla en un primer momento establecer la muestra mínima representativa y válida del total de la población (10 %) a nivel universitario, teniendo como referencia que la población promedio de la universidad oscila en los 826 estudiantes. Una vez teniendo la muestra se procede a la aplicación del método estadístico de juicio, que consiste en contemplar un número estándar de personas entrevistables por carrera dado que todas tienen el mismo valor subjetivo aunque algunas tengan más valor numérico. Esto dio como resultado la división del 10 % entre el total de carreras en la UACH. = 21, generando una muestra específica de personas por entrevistar de 40 por carrera, datos totalmente viables de acuerdo al número de matrícula por departamento. El segundo criterio fue determinado de forma azarosa, invariablemente se aplicaron las encuestas a varones y mujeres considerando el 50% a cada género, que corresponde a 413 mujeres y 413 hombres luego se procedió a un tercer criterio de juicio proporcional, de tal forma que los 40 entrevistados por carrera se divide entre 4, para abarcar 4°, 5°, 6° y 7° grado de licenciatura lo que da un total de 10 entrevistados por grado. Para el caso de preparatoria la división fue entre 3, dando un total de 14 por grado. Para el caso de las

carreras que tienen varios grupos por grado o para las que tienen menos alumnos se eligió al azar a los estudiantes.

La aplicación de entrevistas a profundidad se llevó a cabo con base en una petición grupal que se solicitaba de manera voluntaria a los y las estudiantes que quisieran compartir su experiencia o vivencia en relación a diferentes formas de expresión de la inteligencia emocional y como está había influido en el rendimiento escolar.

En los grupos elegidos se les pidió voluntariamente quien quería participar en una entrevista a profundidad, participaron 21 varones, uno por carrera y 21 mujeres, una por carrera también. Los grados que más participaron en las entrevistas a profundidad fueron sexto y séptimo para el caso de licenciatura y tercer año para el caso de preparatoria agrícola.

El trabajo de aplicación de cuestionarios estructurados y entrevistas a profundidad llevó un periodo discontinuo de un ciclo escolar, es decir un año escolar, del cual, los periodos de aplicación de los instrumentos de acopio de información fueron al inicio, a la mitad y final de semestre.

Se eligió esta temporalidad porque al inicio del semestre los estudiantes llegan con nuevas expectativas de aprendizaje y metas por cumplir que de alguna manera los predispone en otro sentido diferente al académico, a mitad del semestre deben ajustar sus esquemas y tiempos de estudio debido a la carga de trabajo que tienen en sus actividades escolares y al final del semestre deben hacer frente a las evaluaciones, lo que les genera angustia y preocupación. Así podemos observar la educación o control de la inteligencia emocional en los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

Los ejes de análisis para conocer el grado de influencia o determinación de la inteligencia emo-

cional en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo fueron en relación a los siguientes rubros.

- ⊙ Percepción o conocimiento de la inteligencia emocional.
- ⊙ Conocimiento de emociones y empatía.
- ⊙ Las emociones como facilitadoras del pensamiento.
- ⊙ Las emociones como limitantes al pensamiento.
- ⊙ Relación entre tarea y emociones.
- ⊙ Autoconocimiento emocional.
- ⊙ Autorregulación emocional.
- ⊙ Conocimiento y regulación emocional "del otro".

Dada la importancia de la temática, el trabajo de campo fue sistemáticamente ordenado de acuerdo al grado de complejidad de las interrogantes que se plantearon a los estudiantes, aunque se aplicaron los instrumentos a una gran diversidad de estudiantes, en la sistematización las respuestas coincidieron entre estudiantes de la misma edad y grado escolar, de acuerdo con ello en el orden anterior se presentan los resultados a manera de fases y según la interpretación de los datos del trabajo de investigación.

Resultados y discusión

Partiendo de una conceptualización previa y mediante un análisis histórico del origen y evolución de la percepción hasta los estudios recientes acerca de la inteligencia emocional, se presentan los resultados con respecto de la influencia de la inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

Dado el carácter multicultural de la cual proceden los estudiantes de la institución antes mencionada, la interpretación de los resultados denota una riqueza cultural para estudios interdisciplinarios relacionados con la educación.

Percepción o conocimiento de la inteligencia emocional (percepción de emociones en la vida cotidiana)

De acuerdo con los datos analizados el 90 % de los estudiantes que participaron en el estudio, reconocen que la inteligencia emocional se percibe diariamente en cada aula de clases, dicha inteligencia se expresa a través del estado de ánimo del grupo y de cada uno de sus miembros, esto significa el ánimo de cada integrante es el ánimo del grupo. La inteligencia emocional es percibida como la actitud que expresa diariamente un estudiante desde que entra al comedor

y desarrolla sus actividades escolares en diferentes espacios dentro del campus universitario. La actitud expresada a manera de inteligencia emocional puede tener diferentes matices según el ambiente individual y social donde el estudiante se desenvuelva.

Estas respuestas fueron homogéneas porque de acuerdo a la distribución de la muestra, los datos con mayor concentración están en las especialidades y los estudiantes de carrera tienen en su mayoría esa percepción. El otro 10 % opina de forma variable.

Gráfica 1.

Fuente: Elaboración propia.

Conocimiento de emociones, empatía y rendimiento académico

El 80% de los entrevistados varones y mujeres de todas las carreras con los que se trabajó, argumentaron de forma animada y segura que las emociones cuando son conscientes, son más fáciles de manejar, a su vez, hay mejores posibilidades de orientarlas hacia comportamientos empáticos que finalmente pueden contribuir de forma positiva en el rendimiento escolar de cada estudiante.

En este sentido hay una relación directamente proporcional del rendimiento académico de los estudiantes con la empatía general de grupo y con las emociones que pueden ser controladas de manera favorable hacia el individuo y tiene una relación inversa o negativa cuando las emociones no pueden ser controladas de forma favorable ya que desencadena el mismo efecto social.

La percepción mínima de la inteligencia emocional en estudiantes de preparatoria como de especialidad a través de sus sinónimos es consiente tanto en estudiantes de preparatoria como de especialidad.

Gráfica 2.

Fuente: Elaboración propia.

Las emociones como facilitadoras del pensamiento

Partiendo del control de las emociones en forma de actitudes favorables al individuo, éstas tienen un efecto multiplicador hacia los sujetos cercanos, se sostiene que la mayoría de estas emociones reflejadas y manifestadas en forma de actitud y personalidad se adquieren en espacios mayormente no académicos, es decir, en espacios de convivencia social entre estudiantes como el comedor, los viajes de estudios, las prácticas de campo, el deporte, las estancias y las reuniones de fin de semana.

El 90 % de los entrevistados argumentaron que en estos espacios de recreación emocional son los que moldean la inteligencia que se hace común en los mismos estudiantes y consciente e inconscientemente buscan generarlas o acercarse a este tipo de relaciones sociales, todo ello favorece al desarrollo del pensamiento, mismo que es esencial para las labores académicas de la cotidianidad del estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo.

Normalmente este tipo de conciencia encaminada a propiciar “el ambiente chapinguero” es más común entre los estudiantes de grados superiores de las especialidades cercanos a egresar.

Gráfica 3.

Fuente: Elaboración propia.

Las emociones como limitantes al pensamiento

El 80% de los alumnos contestaron que saben como se sienten y esto les ayuda a saber qué quieren en la vida y tomar decisiones sobre ésta, a tener relaciones sanas con las personas con las que conviven.

En el 20 % de los estudiantes la inteligencia emocional es percibida como limitante, incluso como obstáculo para el desempeño académico. Lo anterior puede argumentarse mediante casos evidentes donde pocos estudiantes se aíslan de manera voluntaria o son aisladas por un grupo social o académico, creando con ello un conjunto de emociones y sentimientos de inferioridad, enojo, rechazo y rencor hacia los demás.

Gráfica 4.

Fuente: Elaboración propia.

Relación entre tarea y emociones

En el ámbito social donde se desenvuelven los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo es muy dada la convivencia diurna y nocturna al momento de realizar los deberes escolares llamadas tareas en sus más diversas formas y más que en cualquier universidad de México, esta multiplicidad de formas de convivencia como estudiantes, los arraiga emocionalmente a su institución. Con respecto a lo anterior el 90% de estudiantes de preparatoria agrícola, quinto, sexto y séptimo de especialidad, varones y mujeres, en todas las carreras de la UACH, argumentó que uno de los momentos en los cuales

se expresa otro tipo de emoción o inteligencia emocional es al momento de realizar trabajos en equipo, dado que el control hacia sí mismos puede ser más notorio cuando más de un integrante del equipo no quiere trabajar o bien tratan de imponer su lógica de trabajo y punto de vista.

Gráfica 5.

Fuente: Elaboración propia.

Autoconocimiento emocional

El 90 % de los estudiantes entrevistados respondieron que se dan cuenta de sus sentimientos en diferentes situaciones, tienen un amplio conocimiento sobre sus emociones y saben como actuar ante las situaciones que se les presentan a cada momento, por lo que es importante reforzar las habilidades que poseen mediante cursos impartidos en la escuela, comentan que les gustaría saber más mecanismos o cursos para

conocerse a sí mismos en cuanto a emociones o inteligencia emocional se refiere.

Gráfica 6.

Fuente: Elaboración propia.

Autorregulación emocional

Esta habilidad es la más compleja de la inteligencia emocional, en esta habilidad se requiere una total apertura a los sentimientos tanto negativos como positivos. Es una herramienta donde se va a tener la capacidad de manejar las emociones conscientemente para lograr un crecimiento emocional e intelectual.

Del total de estudiantes que participó en las encuestas grupales y personales el 50 % de todas las carreras argumentó que se siente seguro de poder autorregular o controlar sus emociones, es decir que ya llegaron a un estado más consciente de saber orientar o dirigir favorablemente su inteligencia emocional hacia el mejor aprovechamiento académico.

Gráfica 7.

Fuente: Elaboración propia.

Conocimiento y regulación emocional “del otro”

Del total de estudiantes entrevistados, el 50 % afirma que conoce las emociones de sus amigos más cercanos y que son capaces de orientarlos

de forma favorable para el mejor aprovechamiento académico dentro de la universidad; el otro 50 % no es así, por lo que es necesario desarrollar estas competencias emocionales básicas para afrontar los retos que se presentan en la vida.

Gráfica 8.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

A lo largo de la historia la inteligencia emocional ha influido en la toma de decisiones de los individuos, dado que las emociones pueden expresarse en forma de enojos, alegrías, miedos, asco, sorpresa, tristeza, etc., es en ese sentido que determinan la actitud en los jóvenes universitarios. La inteligencia emocional está presente en la vida universitaria, al grado de determinar en la mayoría de casos la permanencia o deserción de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, los cuales pasan por diversas etapas emocionales que van desde lo familiar, noviazgo, relaciones de grupo, relación con profesores y relaciones de empleo eventual. Todo ello sin duda marca el devenir histórico de la inteligencia emocional que se moldea con diferentes parámetros.

Se puede concluir que los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, desde preparatoria agrícola hasta licenciatura van construyendo su identidad en diferentes sentidos, tanto familiar, personal e institucional. También construyen una trayectoria académica que es fuertemente influida o afectada por la inteligencia emocional que cada uno de ellos cultive.

Se pudo observar que un 80 % de los estudiantes entrevistados cuenta con habilidades emocionales, pero aún se requiere desarrollarlas e identificarlas para mejorar su desarrollo personal. Los alumnos conocen el concepto, sin embargo, desconocen cómo desarrollarlo y aplicarlo en su vida diaria.

Es necesario que en la Universidad Autónoma Chapingo se desarrolle un programa donde

trabajen en los conceptos, actitudes y habilidades que les permita en esta etapa comprender y manejar sus emociones y ayude a construir una identidad personal, el valor de la cooperación, saber establecer relaciones positivas y tomar decisiones importantes.

Es necesaria la educación de la inteligencia emocional en los estudiantes sobre todo en primer año de preparatoria y en cuarto año de carrera a través de materias curriculares encaminados al autoconocimiento y elaboración de proyectos personales encaminadas hacia ese rubro, porque se permite la construcción social de personas que son conscientes de sí mismas, lo cual puede generar un efecto multiplicador con los jóvenes universitarios, amistades, familiares y finalmente obtener resultados deseables en el ámbito académico, mismo que fortalece la identidad institucional y la sociedad mexicana.

Referencias

- Colmenares E., Ana Mercedes, & Piñero M., Ma. Lourdes (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. En *Laurus*, 14(27), undefined-undefined. [Fecha de Consulta 16 de noviembre de 2019]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=761/76111892006>
- Freire, P. (1974). *La Educación como Práctica de la Libertad*. Río de Janeiro: Paz e Terra, (19^a ed, 1989, 150 p.).
- Gardner, H. (1983). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Goleman, D. (2005). *La inteligencia emocional: Porque es más importante que el coeficiente intelectual*. Editorial J. Vergara.
- Goleman, D. (2006). *Inteligencia social, la nueva ciencia de las relaciones humanas*. Recuperado de: <http://www.uigv.edu.pe/facultades/psicologia/recursos/Goleman%20Daniel%20-%20Inteligencia%20social.PDF>.
- Lewin K. (1946). *La investigación-acción y los problemas de las minorías*. En: Salazar, M.C. (Comp) (1992). *La Investigación acción participativa. Inicios y Desarrollos*. (p. 13 -25). Colombia: Editorial Popular. OEI, Quinto Centenario.
- Mayer, J. D. & Salovey P. (1997). *Emotional development and emotional intelligence: Implications for Educators*. New York. Basic Books.
- Morín, E. (1993). *La ciencia con conciencia*. Barcelona: Paidós.
- Stenhouse, L. (1988). *Investigación y desarrollo del curriculum*. España: Morata.
- Lima, K. V. D., de Almeida, A., dos Santos, C. C., Lopes, C. G., Ribeiro, P. M., & Angélica, M. (2014). *Hablando de la Observación Participante en la investigación cualitativa en el proceso salud-enfermedad*. *Index de Enfermería [Index Enferm]*, 23(1-2), 75-79.